

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 332.12:005.418

DOI

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ПРОБЛЕМАТИКИ СИСТЕМНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
РЕГИОНА

БОВСУНОВСКИЙ В.В.,
канд. экон. наук
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье приведены результаты анализа и систематизации ключевых понятий проблематики системной реконструкции региона. В рамках специфики исследования выделены понятия: «система», «системная экономика», «эволюционная экономика», «системный подход», «системные исследования», «системная методология», «системодействие», «целеполагание», «реконструкция», «метаобеспечение». В процессе исследования применены методы теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза.

Ключевые слова: система, системная экономика, эволюционная экономика, системный подход, системные исследования, системная методология, системодействие, целеполагание, реконструкция, метаобеспечение

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH
ON THE ISSUES OF SYSTEMIC RECONSTRUCTION OF THE
REGION

BOVSUNOVSKY V.V.,
Candidate of Economic Sciences
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article presents the results of the analysis and systematization of key concepts as part of the study of the problems of systemic reconstruction of the region. Within the specifics of the study, the following concepts are highlighted: «system», «system economics», «evolutionary economics», «system approach», «system research», «system methodology», «system action», «goal setting», «reconstruction», «meta support». During the research process, methods of theoretical generalization and comparison, analysis and synthesis were used.

Keywords: system, system economics, evolutionary economics, systems approach, systems research, system methodology, system action, goal setting, reconstruction, metasupport

Постановка задачи. Ведущим концептуальным конструктом в исследовании выбранной научной проблематики является категориальный аппарат, позволяющий, опираясь на теоретический базис, сформировать каркас методологии системной реконструкции и метаобеспечения социально-экономического развития региона на основании системного подхода [1]. Безусловно, реконструкция касается не только самого системного подхода, самой методологии исследования, самих системных исследований, но отчасти реконструкции требует и общая теории систем (ОТС), и существующие системные представления, и категориальный аппарат исследования (его обогащение, уточнение и преобразование в рамках конкретного исследования).

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты исследуемой проблематики нашли отражение в научных работах авторитетных учёных: И. С. Пакулиной [1], А. В. Гладышевой [2], О. П. Овчинниковой [2], Е. В. Никулиной [2].

Актуальность. Растущий интерес к исследованию проблематики социально-экономической реконструкции региона, как со стороны научного сообщества, так и со стороны государственных органов власти, обуславливают актуальность исследуемой проблематики.

Цель статьи – проанализировать и систематизировать ключевые понятия проблематики системной реконструкции региона.

Изложение основного материала исследования. В числе наиболее значимых понятий в рамках специфики исследования выделены: «система», «системная экономика», «эволюционная экономика», «системный подход», «системные исследования», «системная методология», «системодействие», «целеполагание», «реконструкция», «метаобеспечение» (табл. 1).

Проведенное контент-аналитическое обсуждение проблематики социально-экономической реконструкции региона и анализ понятийного аппарата [2] показали стабильную положительную тенденцию увеличения интереса к обсуждению и использованию дефиниций: «системная экономика»,

«эволюционная экономика», «реконструкция», «методология реконструкции», «метаобеспечение», а значит стабильно растущий уровень актуальности исследуемой проблематики.

Таблица 1

Авторские подходы к понятийному аппарату проблематики системной реконструкции региона

СИСТЕМА		СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД	
Источник	Определение понятия	Источник	Определение понятия
1	2	3	4
Л. фон Берталанфи	Комплекс взаимодействующих компонентов	И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин	Направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов
Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко	Множество взаимосвязанных элементов, обособленное от среды и взаимодействующее с ней, как целое	Философский словарь под ред. И. Т. Фролова	Определяется как «методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов – систем разных типов и классов
(ГОСТ Р ИСО МЭК 15288-2005)	Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей	А. С. Недошивин	Принципиальная методологическая ориентация исследования, заключающаяся в констатации того, что к такому объекту неприменим анализ, и что для его исследования необходимо применение специальных исследовательских методов
В. Н. Сагатовский	Конечное множество функциональных элементов и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определённой целью в рамках определённого временного интервала	М. Я. Корнилов, И. В. Юшин	Это подход, при котором любая система (объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь
Ю. И. Черняк	Отражение в сознании субъекта (исследователя, наблюдателя) свойств объектов и их отношений в решении задачи исследования, познания		
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА		СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА	
Источник	Определение понятия	Источник	Определение понятия
Daniel Friedman, Geoffrey Hodgson	Является частью экономического мейнстрима, а также неортодоксальной школы экономической мысли, вдохновлённой эволюционной биологией.	Г. Б. Клейнер	Экономика, рассматриваемая в аспектах возникновения (создания), функционирования, взаимодействия и трансформации экономических систем. Под системой понимается относительно обособленная и устойчивая часть окружающего мира, характеризующаяся внешней целостностью и внутренним многообразием

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
В. С. Автономов	Новое направление экономической науки, в рамках которого экономические процессы рассматриваются как спонтанные, открытые и необратимые; они порождены взаимодействием внешних и внутренних факторов и проявляются в изменении структуры экономики и действующих в ней агентов		
СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ		СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ	
Источник	Определение понятия	Источник	Определение понятия
А. М. Корилов, С. Н. Павлов	Это новое направление исследовательской деятельности, новый подход к объектам исследования и управления	Национальная энциклопедическая служба России (НЭС)	Направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем; ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нём и сведение их в единую теоретическую картину. Принципы системного подхода нашли применение в биологии, экологии, психологии, кибернетике, технике, экономике, управлении и др.
А.Г. Полякова	Научное направление, изучающее свойства объектов и процессов с помощью средств системного анализа и методов системного подхода	Т. В. Кириллова, О. В. Кириллова, С. В. Кокель	Ориентирует на то, что знания о предмете как таковом (аспектные, поэлементные) должны быть соединены, соотнесены со знаниями об их роли и месте в системной целостности; она касается методов изучения свойств и закономерностей сложноорганизованных природных и социальных систем, методов перехода от изучения элементов целого к его структуре, к межсистемным связям и отношениям
РЕКОНСТРУКЦИЯ		ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ	
Источник	Определение понятия	Источник	Определение понятия
Большой Энциклопедический словарь	Коренное переустройство, перестройка чего-либо с целью улучшения, усовершенствования	М. М. Панов	Первичная фаза управления, предусматривающая постановку генеральной цели и совокупности целей (дерева целей) в соответствии с назначением (миссией) системы, стратегическими установками и характером решаемых задач

Окончание табл. 1

1	2	3	4
	Восстановление первоначального вида, облика чего-либо по остаткам или письменным источникам	Большой экономический словарь	Процесс обоснования и формирования целей развития управляемого объекта на основе анализа общественных потребностей в его продукции и услугах и, исходя из реальных возможностей, их наиболее полного удовлетворения
	Гипотетическое воссоздание исчезнувших языковых форм и систем на основе их позднейших отражений и с учётом возможных путей языкового развития	Энциклопедия социологии	Смыслообразующее содержание практики, состоящее в формировании цели как субъективно-идеального образа желаемого (целеформирование) и воплощении её в объективно-реальном результате деятельности (целереализации)
Словарь экономических терминов	Преобразование основных средств, техники и технологии на предприятии с целью повышения уровня и качества выпускаемой продукции, освоения выпуска новых изделий	Энциклопедический словарь по психологии и педагогике	Переосмысление человеком того места, которое он занимает в экономической, социальной, производственной структуре мира
МЕТАОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Словарь экономических терминов	Преобразование основных средств, техники и технологии на предприятии с целью повышения уровня и качества выпускаемой продукции, освоения выпуска новых изделий	Предложенное автором определение	Особая методологическая ориентация взаимосвязанных предметов, процессов, явлений и знаний, образующих устойчивое единство элементов системы (их целостность) с единой внутренней целью в данной системе, благодаря чему возможно обеспечение социально-экономического развития системы и устойчивости её функционирования на основании системно-диалектического подхода с его логической основой для определения главных ориентиров реконструкции

Будучи сложноорганизованным объектом действительности, социально-экономическое состояние региона (государства) в своём исследовании для отражения общесистемных качеств и объективных закономерностей в пределах всей сложной вертикально-горизонтальной системы требует глубокого анализа категориального базиса и формирования конструктивной системной методологии исследования. Научно-методологическая траектория исследования, прежде всего, направлена на правильное определение глобальной цели и шагов по её достижению, что позволит чётче представить и сформировать потребности (актуальные на данном этапе) и мотивы (важен уровень мотивации)

осознанно поставленных целей. В этом состоит осознанное целеполагание, которое необходимо в реализации системной реконструкции и метаобеспечения социально-экономического развития региона.

Понятие «система» имеет многообразные характеристики, и исследовательская ориентация в данной научной работе направлена не только на установление целостной взаимосвязи составляющих социально-экономического развития региона, но и на изучение выделенных плоскостей системного подхода к каждому из их элементов, а также на метаобеспечение социально-экономического развития региона.

Обращаясь к исходному значению понятия «система» (греч. sistema) – целое или соединение, составленное из частей, было выявлено, что сейчас существует 200 определений, однако изначальный смысл сохранён. Примером может быть определение, приведенное в работе Э. Г. Винограй «Категориальный анализ, реконструкция и алгоритмизация системного подхода» [3]: система – это любой объект, который характеризуется свойствами и отношениями между объектами, являющимися его частями.

Рассматривая систему как форму существования материи, как живой организм (рождение, превращение, разрушение, что характеризует собственно процесс развития, а при необходимости – реконструкции), можно говорить и о способе существования этой материи – движении, и далее – о взаимодействии и взаимосвязи, как в самой системе, метасистеме, так и между системами в целом.

В публикации [4] автором уже давалось пояснение, почему выделена категория «метаобеспечение» и на неё сделан акцент в устойчивом развитии региона.

Изучение сферы философской проблематики системного подхода стало ключом к ответу на вопрос: существует ли демаркационная линия в методологии использования системного подхода.

Методологическое осмысление системности окружающего нас мира, всех сфер жизнедеятельности человека и элементного состава системы, в каждом конкретном случае требует анализа структуры системы (структурированности элементов), определения её интегрального свойства (как совокупности индивидуальных свойств элементов системы) наряду с критериями целостности

системы, системной реконструкции и методологии метаобеспечения.

Среди основных методологических подходов к изучению сложных экономических систем особое место занимают общенаучные подходы: системный (системно-организационный), комплексный, универсально-эволюционный, информационный.

В контексте данного научного подхода в работе целесообразно ввести понятие «методология метаобеспечения». В рамках системно-диалектической позиции под метаобеспечением следует понимать следующее. Метаобеспечение – это особая методологическая ориентация взаимосвязанных предметов, процессов, явлений и знаний, образующих устойчивое единство элементов системы (их целостность) с единой внутренней целью в данной системе, благодаря чему возможно обеспечение социально-экономического развития системы и устойчивости её функционирования на основании системно-диалектического подхода с его логической основой для определения главных ориентиров реконструкции.

Избирая научно-методологический подход исследования социально-экономического развития региона, прежде всего, была сделана попытка определить специфику и примерные границы исследовательского поля. В рамках выбранного научного подхода разработана базовая система основных понятий и классификация объектов исследования и сформулирована основная гипотеза исследования.

Гипотеза работы заключается в определении нескольких приоритетных задач и недопущении ошибок в их расстановке и реализации, а также исключение проблемопорождающих противоречий, препятствующих устойчивому социально-экономическому развитию Донецкой Народной Республики.

Выводы. Глубокое изучение научно-методологических подходов к изучению выбранной проблематики позволило сделать акцент на системной методологии, позволяющей с точки зрения методологии научного познания и социальной практики рассматривать регион с его объектами как систему с ориентацией научного исследования на когницию [5] и формирование единого теоретического базиса исследования [6], а в последующем сформировать каркас методологии системной реконструкции и

метаобеспечения социально-экономического развития региона на основании системного подхода.

Список использованных источников

1. Пакулина, И. С. Использование системного подхода при исследовании социального развития и построении его прогнозной модели / И. С. Пакулина. – Текст : электронный // РСЭУ. – 2012. – № 3 (18). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-sistemnogo-podhoda-pri-issledovanii-sotsialnogo-razvitiya-i-postroenii-ego-prognoznou-modeli>.

2. Бовсуновский, В. В. Контент-аналитическое исследование проблематики социально-экономической реконструкции региона / В. В. Бовсуновский. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 29. – С. 194-205. – DOI 10.5281/zenodo.7936934. – END LBAMJI.

3. Винограй, Э. Г. Основы общей теории систем / Э. Г. Винограй. – Кемерово : КемТИПП, 1993. – 339 с. – Текст : непосредственный.

4. Бовсуновский, В. В. Приоритеты реконструкции социально-экономического развития Донецкой Народной Республики / В. В. Бовсуновский. – Текст : непосредственный // М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университетинин кабарлары. – 2023. – № 4 (61). – С. 17-20. – END EMMARG.

5. Жмуров, В. А. Большая энциклопедия по психиатрии / В. А. Жмуров. – 2-е изд. – Москва, 2012. – 864 с.

6. Словарь психологических терминов. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2016. – 100 с.